

В. В. Шишкин^{ab}

<http://0000-0002-5163-5473>

✉ VladimirGenghis@mail.ru

^a Санкт-Петербургский институт истории РАН
(Россия, Санкт-Петербург)

^b Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
(Россия, Санкт-Петербург)

АВТОГРАФЫ АННЫ АВСТРИЙСКОЙ В РОССИЙСКИХ СОБРАНИЯХ

Аннотация. Статья предваряет публикацию трех документов, подписанных и написанных лично королевой Франции Анной Австрийской (1601–1666), супругой Людовика XIII и матерью Людовика XIV, которые хранятся в Научно-историческом архиве Санкт-Петербургского института истории РАН (в составе коллекции Н. П. Лихачева) и в Отделе письменных источников Государственного исторического музея (Москва). Публикация дополняет предыдущее издание семи писем королевы из коллекций П. П. Дубровского, П. К. Сухтелена и собрания Эрмитажа, осуществленное в 1997 г. в ежегоднике «Средние века». Речь идет, во-первых, о приказе Анны Австрийской в отношении охраны городских ворот Парижа в сентябре 1636 г. во время франко-испанского противостояния в рамках Тридцатилетней войны, а во-вторых, о ее официальном послании маршалу де Ламберу, губернатору пограничной крепости Меца, с требованием поддержания военного и административного порядка в связи со смертью Людовика XIII и воцарением короля-ребенка. Третье из посланий, написанное собственноручно и носящее приватный характер, представляет собой просьбу к великому герцогу Тосканскому повлиять на одного из его подданных-флорентийцев, Луку Фаброни, чтобы он продал Анне Австрийской драгоценности Марии Медичи, оказавшиеся в его руках. Все три автографа представляют собой историческую ценность и служат важной иллюстрацией социально-политических событий во Франции первой половины XVII в.

Ключевые слова: история Франции XVII в., Анна Австрийская, кардинал де Ришелье, кардинал Мазарини, российские коллекции автографов

Благодарности. Статья подготовлена при поддержке гранта «История и типология коммуникации в социальной, политической и визуальной культуре: глобальные тенденции и опыт России».

Для цитирования: Шишкин В. В. Автографы Анны Австрийской в российских собраниях // Шаги/Steps. Т. 11. № 2. 2025. С. 293–308. EDN: YOVBMQ.

Поступило 10 марта 2025 г.; принято 7 апреля 2025 г.

V. V. Shishkin^{ab}

<http://0000-0002-5163-5473>

✉ VladimirGenghis@mail.ru

^a Saint Petersburg Institute of History
of the Russian Academy of Sciences
(Russia, Saint Petersburg)

^b HSE University (Russia, Saint Petersburg)

ANNE OF AUSTRIA'S AUTOGRAPHS IN RUSSIAN COLLECTIONS

Abstract. The article precedes the publication of three documents signed and personally written by Queen of France Anne of Austria (1601–1666), wife of Louis XIII and mother of Louis XIV. They are stored in the Scientific and Historical Archive of the Saint Petersburg Institute of History of the Russian Academy of Sciences (as part of the collection of Nikolay Likhachev), and in the Department of Written Sources of the State Historical Museum in Moscow. The publication complements the previous publication of seven letters by the Queen from the collections of Peter Dubrovsky, Peter Sukhtelen and the Hermitage collection, which appeared in 1997 in the yearbook “Middle Ages.” It includes an order of Anna of Austria regarding the protection of the city gates of Paris in September 1636 during the Franco-Spanish confrontation within the framework of the Thirty Years War, as well as her official message to Marshal de Lambert, governor of the border fortress of Metz, demanding the maintenance of military and administrative order in connection with the death of Louis XIII and the accession of the child king. The third of the messages, written in her own hand and of a private nature, is a request to the Grand Duke of Tuscany to influence one of his Florentine subjects, Luca Fabroni, to sell Anne of Austria the jewelry of Maria de Medici that ended up in his hands. All three autographs are of historical value and serve as an important illustration of socio-political events in France in the first half of the 17th century.

Keywords: history of France of the 17th century, Anne of Austria, Cardinal Richelieu, Cardinal Mazarin, Russian collections of autographs

Acknowledgements. The article was prepared with the support of the grant “History and typology of communication in social, political and visual culture: global trends and Russian experience”.

To cite this article: Shishkin, V. V. (2025). Anne of Austria's autographs in Russian collections. *Shagi / Steps*, 11(2), 293–308. EDN: YOVBMQ. (In Russian).

Received March 10, 2025; accepted April 7, 2025

Со времени первой публикации в ежегоднике «Средние века» писем королевы Франции Анны Австрийской (1601–1666) из Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) прошло почти тридцать лет [Шишкин 1997]. В 2007 г. эти письма были размещены на электронном исследовательском ресурсе «Двор Франции» для облегчения доступа к ним иностранных исследователей [Chichkine 2008]. За это время появилась основательная диссертация (2015) немецкого историка Оливера Маллика об Анне и ее окружении в 1643–1666 гг., представляющая королеву как умелую правительницу (см.: [Mallick 2016]), а также новые исследования и биографии Анны Австрийской, которые, правда, трудно назвать ревизионистскими [Delorme 2000; Vignal Souleyreau 2006; Solnon 2022]¹, и большой коллективный труд под редакцией француженки Шанталь Грелль с международным составом участников — «Анна Австрийская, испанская инфанта и королева Франции», отражающий ее вклад в политическую и культурную историю Франции [Grell 2009].

Все эти работы в той или иной мере опираются на корреспонденцию и письма королевы, которые вместе с тем выступают второстепенным источником и используются в основном для анализа и характеристик событий периода регентства и Фронды (1643–1653). В настоящее время письма Анны Австрийской, в отличие от таковых Людовика XIII и кардинала де Ришелье [Avenel 1853–1877; Beauchamp 1902: 257–258; Wild et al. 1975–1999; Vignal Souleyreau 2007–2020], не собраны и не систематизированы, хотя, несомненно, представляют значимый исторический интерес. Поводом для написания этой работы стали вновь открытые автографы королевы, хранящиеся в Научно-историческом архиве Санкт-Петербургского института истории РАН (далее — НИА СПбИИ РАН) и в Отделе письменных источников Государственного исторического музея (Москва).

Публикации писем королевы

В настоящее время письма и корреспонденция Анны Австрийской сосредоточены по разным европейским хранилищам: их можно встретить в Национальной библиотеке Франции (Парижа), Национальном архиве Франции, Национальном историческом архиве (Мадрид) и др. Как отмечалось выше, в 1997 г. нами было выявлено и опубликовано семь писем королевы за 1624–1659 гг., происходящих из коллекций П. П. Дубровского (прежде — архивное собрание аббатства Сен-Жермен), П. К. Сухтелена (прежде — муниципальный архив Лиона) и Государственного Эрмитажа (прежде — коллекция Э. Балюза), а также представлен обзор уже опубликованных посланий королевы.

К этому можно добавить, что переписка Анны Австрийской стала предметом определенного интереса только в XIX в., поначалу в связи с дискуссией по поводу характера отношений королевы и кардинала Маза-

¹ См. также докторскую диссертацию Д. Бриля, где автор затрагивает образы Анны Австрийской в искусстве: [Bril 2018].

рини [Robiquet 1912]. Французский философ В. Кузен в 1856 г. опубликовал большую подборку неизвестных документов по внутренней и внешней политике эпохи обоих кардиналов, Ришелье и Мазарини, среди которых были и 12 посланий королевы из Национальной библиотеки Франции, адресованные кардиналу Мазарини, за 1652–1660 гг. [Cousin 1856: 471–484]. В 1929 г. испанский исследователь Р. Марторель Телесжирон издал небольшой сборник писем Филиппа III, короля Испании и отца Анны, адресованных дочери в 1616–1618 гг., в которых король просит ее не забывать про интересы своей родины [Martorell Téllezgirón 1929].

Отдельные документы и письма Анны Австрийской, фрагменты ее посланий время от времени появлялись и появляются в трудах зарубежных и отечественных исследователей [Feuillet de Conches 1864: 329; Шишкин 2017]. Так, автор биографической работы об Анне, француженка Клод Дюлон, изучала ее зашифрованные знаки в письмах к Мазарини [Dulong 1982], а упомянутый Оливер Маллик исследовал переписку королевы периода ее регентства, пытаясь ответить на вопрос, какую роль играла Анна в общении со своими корреспондентами — друга или покровителя [Mallick 2013]. В целом, письма королевы Франции, равно как ее корреспонденция, еще ждут своих исследователей².

Содержание приводимых документов

Публикуемые три автографа представляют собой разные по формулярам документы: в первом случае (см. ил. 1) речь идет о приказе (*De la part la Roayne*) Анны Австрийской членам парижского муниципалитета — прево и эшевенам, выборным магистратам городского совета из числа торгово-купеческой и ремесленной верхушки, написанном секретарем королевской канцелярии и заверенном государственным секретарем Ломени де Бриенном; во втором случае — об официальном письме Жану де Ламберу (*Monsieur de L'Ambert*), губернатору пограничного Меца, также написанном секретарем, с заверяющей подписью государственного секретаря Бутийе; и в третьем (см. ил. 2) — о личном и поэтому собственноручном послании великому герцогу Тосканскому Фердинанду II Медичи, скрепленном двумя собственными печатями королевы.

Приказ Анны Австрийской от 25 сентября 1636 г. (ил. 1) был связан с ее полномочиями губернатора Парижа, которыми 1 сентября ее наделил король Людовик XIII, ее супруг [Duquesne 2002: 199], по причине своего отбытия в этот же день на северо-восток Франции в Пикардию к действующей армии [Carmona 1983: 582–584]. Традиция формальной передачи младшему венценосцу властных полномочий в случае отъезда короля к театру военных действий сложилась во Франции еще в XVI в. [Wanegffelen 2005: 129–137].

² В западноевропейской секции НИА СПбИИ РАН (Картон 302. № 11) хранится также письмо короля Испании Филиппа IV к его сестре Анне Австрийской, написанное 24 декабря 1660 г. в связи с недавней женитьбой ее сына Людовика XIV на дочери короля Марии-Терезе Австрийской.

События лета — осени 1636 г. развивались для Франции драматично: после успешного начала войны с Габсбургами — королем Испании и императором Священной Римской империи — в мае 1635 г. стремительное наступление из Фландрии испано-имперских сил под командованием Томмазо Савойского и Иоганна фон Верта, которые успешно форсировали р. Сомму, поставило под удар французскую столицу [Леви 2006: 243–244]. Когда 15 августа пала крепость Корби — последний укрепленный форпост перед Парижем — городская охрана увидела огни бивуаков вражеской армии. В Париж хлынули беженцы, в городе царили панические настроения; срочно разрушались мосты через ближайшие реки; нижний этаж Лувра освободили для размещения запасов зерна и соли [Дюлон 2009: 179–183].

В отличие от растерявшегося в этой ситуации главного министра кардинала де Ришелье, поспешившего скрыться в загородных замках, 4–5 августа Людовик XIII объявил тотальную мобилизацию всех мужчин в столице, способных носить оружие, включая поваров и лакеев, и приказал парижскому муниципалитету бросить все силы городской милиции на охрану внешних ворот [Блюш 2006: 194–196].

Уже 13 сентября королевские войска во главе с Людовиком XIII форсировали р. Уазу и вступили в Пикардию, не дав развернуться вражескому наступлению и осадить Париж [Carmona 1983: 585]. 17 сентября в Соборе Парижской Богоматери Анна Австрийская присутствовала на торжественной мессе в честь победы над врагом [Pillorget 1988: 211–215]. Спустя несколько дней она получила предписание супруга издать приказ о возвращении городской милиции к обязанностям поддержания порядка в городе, поскольку прибывшее подкрепление из провинций (король ожидал войска из Бургундии [Beauchamp 1902: 257–258]) позволило успешно контролировать ситуацию вокруг ворот и в предместьях. Именно с этим сюжетом связан первый из приводимых документов (частично цитируется в [Poëte 1916: 254]).

Деликатность ситуации для Анны Австрийской заключалась в том, что, будучи испанской принцессой и выполняя свой долг перед семьей Габсбургов, в момент своего назначения губернатором она была политическим лидером внутренней оппозиции и противницей войны, пребывая в самых дурных отношениях с мужем и его главным министром [Viennot 2008: 16–17]. К тому же она была тесно связана с дворянами-эмигрантами и изгнанной из Франции королевой-матерью Марией Медичи. Ришелье уже летом 1636 г. узнал о том, что Анне тайно доставляют письма и известия от ее друзей за границей, равно как от ее брата, кардинала-инфанта Фердинанда, губернатора Фландрии, и бывшего испанского посла во Франции Мирабеля [Шишкин 2004: 168–171]. Конечно, в таких обстоятельствах подписание ею рассматриваемого приказа носило формальный характер, чего нельзя сказать о следующих документах.

Неожиданное примирение Людовика XIII и Анны Австрийской через год, в конце 1637 г., последовавшее после унижительных для королевы

разбирательств по поводу ее переписки с врагами Франции, обернулось в итоге рождением наследника трона — дофина — в сентябре 1638 г. Уже 14 мая 1643 г. он вззошел на престол под именем Людовика XIV. Отныне и навсегда Анна Австрийская превратилась в настоящую француженку, которая отстаивала интересы своего сына-ребенка.

Второй из публикуемых автографов — ее письмо маршалу де Ламберу — датировано 15 мая 1643 г., т. е. написано на следующий день после смерти Людовика XIII. Скорее всего, это одно из циркулярных посланий, которые были спешно подготовлены в королевской канцелярии в связи со смертью короля и рассылались губернаторам провинций и ключевых крепостей. Цель письма — обеспечить лояльность Ламбера и его подчиненных, равно как не допустить волнений в пограничной стратегической крепости в условиях продолжающейся войны. Несомненно, это послание, сопровождающее аналогичное по содержанию письмо Людовика XIV, также говорит о готовности Анны Австрийской взять регентскую власть в свои руки, что и произошло спустя три дня: 18 мая 1643 г. Парижский парламент наделил королеву полномочиями полновластной регентши Франции [Птифис 2008: 21–23].

Адресатом письма являлся Жан, граф де Ламбер и барон де Шитри (1586–1665), с 1639 г. — губернатор Меца, важной цитадели в Эльзас-Лотарингии, отошедшей ко Франции после Итальянских войн. Ламбер, дворянин из знатной семьи из Перигора, был одним из самых преданных короне капитанов: начав службу в качестве пажа при дворе Генриха IV, затем он много воевал против испанцев на стороне Морица Нассауского, штатгальтера Нидерландов, а в 1635 г. получил маршальский жезл из рук Людовика XIII [Таллеман де Рео 1974: 82]. В мае 1644 г. он был отозван регентшей из Меца и возглавил одну из королевских армий, отличившись при осаде Гравелина. Во время Фронды являлся одним из тех, кто остался верен королю и поддержал Анну Австрийскую [Armorial général 1742: 570–571]. Его лояльность была щедро вознаграждена: в феврале 1644 г. он стал маркизом де Сен-Бри, а его потомки сделали успешную карьеру на военной и придворной службе [Сен-Симон 2007: 387–388].

Регентство Анны Австрийской на деле осуществлялось под руководством нового главного министра Франции — кардинала Джулио Мазарини, который оказался напрямую причастен к содержанию третьего из автографов королевы (ил. 2), представленных в настоящей публикации. В частном порядке Анна просит великого герцога Тосканского Фердинанда II Медичи оказать давление на одного из его подданных, графа (в иных источниках виконта) Луку Фаброни, с тем чтобы заставить его продать ей драгоценности Марии Медичи, ее свекрови.

Мария Медичи (1573–1642), вдова Генриха IV и мать Людовика XIII, пребывая в ссоре с сыном и кардиналом де Ришелье, в 1631 г. бежала из Франции, захватив с собой драгоценности, которые ей дарил муж и которые она сама заказывала у парижских ювелиров [Varst 1889: 296–306]. Проскитавшись за границей несколько лет со своим небольшим двором,

она умерла в Кёльне 3 июля 1642 г., оставив завещание, в котором по неизвестной причине не упомянула о своих украшениях из жемчуга и коллекции жемчужин [Testament 1643]. На тот момент жемчуг считался гораздо дороже бриллиантов и прочих драгоценных камней. Речь как минимум шла о большом ожерелье из 212 малых жемчужин, и нескольких десятках отдельных больших жемчужин как в составе иных украшений, так и по отдельности, стоимостью от тысячи экю каждая [Champollion Figéas 1847: 636–640]. Очень возможно, что жемчуг предназначался ее любимой камеристке Катарине Сельваджо, которая прибыла с ней во Францию из Флоренции, однако буквально сразу же эти драгоценности были присвоены фаворитом и главным распорядителем двора покойной, авантюристом Фаброни, который посчитал, что его прежние услуги были недостаточно вознаграждены (ему были завещаны только кареты и лошади) [Кармона 1998: 410–415]. Правда, часть драгоценностей он все же вернул и кое-что продал Катарине, которая спустя некоторое время перепродала их Анне Австрийской в 1658 г. [Champollion Figéas 1847: 640].

Судя по содержанию письма к великому герцогу и сохранившейся копии письма к Фаброни, Анна пыталась связаться с графом вскоре после смерти свекрови, однако не получила внятных ответов на свое предложение выкупить драгоценности за 30 тыс. экю³. Вполне вероятно, Фаброни предпочел распродать камни по отдельности и получить большую выручку. Фердинанд II Медичи, видимо, уже ничего не мог поделаться, и часть наследства Марии Медичи оказалась утраченной.

Несомненно, что именно кардинал Мазарини продумал план действий в отношении Фаброни и драгоценностей с привлечением трех кардиналов-посредников, упоминаемых в послании. Все трое являлись итальянцами и соотечественниками Мазарини, которых он хорошо знал по папскому двору. Двоих — Гримальди и Биччи — можно рассматривать как конфиденентов кардинала: оба в разное время являлись папскими нунциями во Франции и представляли французскую партию в Италии. Кардинал Маттеи, видимо, был также дружен с Мазарини, поскольку Анна Австрийская доверила ему вести переговоры с Фаброни. Биччи должен был ходатайствовать непосредственно перед великим герцогом, а Гримальди — стать посредником при возможной сделке в Генуе. Однако в итоге жадность Фаброни сделала этот план невыполнимым.

* * *

В приложении к настоящей статье после публикации транскрипции документов и их переводов на русский язык приведен список ранее опубликованных посланий королевы. Таким образом, на сегодняшний день в

³ См.: Письмо Анны Австрийской к виконту де Фаброни от 24 августа 1643 г. // Париж, Дипломатический архив Министерства иностранных дел Франции (Paris, Archives diplomatiques du Ministère des Affaires étrangères). Mémoires et Documents (France) 848. Fol. 77^r.

библиотеках, музеях и архивах России выявлено 10 (11) автографов с ее собственноручными подписями — девять писем и один приказ⁴.

Автографы публикуются согласно принципам, разработанными А. Д. Люблинской [1966: 13–14]: раскрываются сокращения, привносятся современные диакритические знаки и знаки препинания при сохранении оригинальной транскрипции.

АВТОГРАФЫ

1. Приказ членам городского совета Парижа. 25 сентября 1636 г. Париж. Оригинал

De part la Roayne.

Très chers et bien amés, comme nous ne jujeons pas necessant de continuer plus longtems la garde des portes de ceste ville et presentement que l'armée du Roy nostre très cher seigneur et époux la couvre, et est en estat de repousser les ennemyes au delà de leurs frontiers, nous voullons et vous mandons que vous ayez à lever lesd. gardes sans y apporter aucun retardement ny difficultes, en que ce pendant vous ne laissez de continuer voz soings pour tenir un chacun en bonne union et concorde en ladite ville, dans le respect et l'obeissance que est deue à Sa Majesté selon que le devoir et voz charges vous y oblige. Sy n'y faictes faulte, car tel est nostre plaisir.

Donné à Paris le XXVe jour de septembre 1636.

Подпись-автограф: Anne

Заверочная подпись гос. секретаря: De Lomenie

Канц. пометы: 1636. 25 sep[tem]bre. Cotte M. 4e liasse. XXVIIe Régistre. Fol. 112v^o.

На обороте адрес: À nos très chers et bien amés les prévost des marchands et echevins de la ville de Paris.

Здесь же фрагменты печати под кустодой. Пометы XIX в.: vingt neuf; M.

Цит. частично и с ошибками в транскрипции: [Poëte 1916: 254].

НИА СПбИИ РАН.

Западноевропейская секция. Картон 339. № 13

От имени королевы.

Вернейшие и возлюбленные, поскольку мы более не считаем целесообразным наличие охраны городских ворот и в настоящее время их прикрывает армия короля, нашего дражайшего господина и супруга, а положение вещей таково, что враги отброшены к своим границам, мы желаем и приказываем вам, чтобы упомянутая охрана была отозвана без какого-либо промедления и задержки, с тем чтобы вы могли и далее продолжать

⁴ Свидетельская подпись Анны Австрийской также содержится в брачном контракте (апрель 1621 г.) Филиппа де Биньи, графа д'Эне (Philippe de Bigny comte d'Ainay) и Катрин Дю Белле (Catherine Du Bellay), фрейлины королевы. См.: НИА СПбИИ РАН. Западноевропейская секция. Картон 337. № 4.

Ил. 1. Приказ членам городского совета Парижа 25 сентября 1636 г.

Fig. 1. Order to the Municipality of Paris. September 25, 1636.

свои усилия по поддержке всеобщего доброго согласия и спокойствия в нашем городе во имя уважения и покорности в отношении Его Величества, согласно вашему долгу и обязанностям, которыми вы облечены. Да будет это исполнено, ибо такова наша воля.

Составлено в Париже в 15-й день сентября 1636 г.

Анна
Де Ломени⁵

Нашим вернейшим и возлюбленным купеческим прево и городским советникам Парижа.

⁵ Анри-Огюст де Ломени, граф де Бриенн (1595–1666), с 1631 г. исполнял обязанности государственного секретаря дома короля вместе со своим отцом, Антуаном де Ломени, сеньором де Виль-о-Клер.

**2. Жану де Ламберу, барону де Шитри,
полевому маршалу и губернатору Меца.
15 мая 1643 г. Париж. Оригинал**

Monsieur de L'Ambert, La lettre du Roy Monsieur mon fils vous apprendre le decés du feu Roy Monseigneur et le sensible deplaisir que nous demeure d'une si grande perte et si prejudiciable à la France pour prevenir les mauvaises suites qui en pourroient arriver, il exhorte comme je sais les compagnies gouvernantes de continuer l'administration de la justice à ses sujets nonobstant ceste mutation, ci ses principaux serviteurs qui ont l'autorité dans ses provinces de contribuer [sic!] ce qui est du pouvoir de leur tranquillité sous son obeissance.

Je vous prie de faire de vostre part en cela tout devoir et vous assure que aux occasions qui s'offriront de vous favoriser vous trouverés le Roy Monsieur mon fils et moy bien disposés à vous tesmoigner nostre bienveillance. Cependant je prieray Dieu qu'il vous ayt, Monsieur de L'Ambert, en sa sainte garde.

Escrit à Paris le XVe jour de May 1643.

Подпись-автограф: Anne

Заверочная подпись гос. секретаря: Bouthillier

На обороте адрес: À Monsieur de L'Ambert, Maréchal des camps et armées du Roy, gouverneur en ville et citadelle de Metz.

Канц. помета: [...] le 15e / XV May.

Государственный исторический музей.

Отдел письменных источников.

Коллекция графа Г. В. Орлова. Картон 1. № 27

Господин де Ламбер, из письма короля, господина моего сына, Вам известно о кончине монсеньора короля и о глубокой печали, в которой мы пребываем из-за этой огромной потери. И дабы избавить Францию от нежелательных последствий, которые могут произойти из-за этого, как я знаю, он призывает губернаторов и вверенные им силы⁶ продолжать отправлять правосудие в отношении наших подданных безотносительно этого события, равно как главных чиновников, обладающих влиянием во вверенных им провинциях⁷, способствовать тому, чтобы своей властью они обеспечили всеобщее спокойствие и повиновение.

Я прошу Вас также выполнять свой долг и заверяю, что король, мой сын, и я не упустим ни одного случая, чтобы вознаградить Вас и выразить наше благоволение. Посему я молю Бога, господин де Ламбер, дабы он хранил Вас под своей святой защитой.

Составлено в Париже в 15-й день мая 1643 г.

⁶ Губернаторы провинций в XVII в. рассматривались прежде всего как военные капитаны, которые возглавляли провинциальное ополчение, а также курировали королевских чиновников на местах [Анотто 2017: 144–145; Cabourdin, Viard 1998: 162–163].

⁷ Речь идет о королевских провинциальных чиновниках: представителях казначейской службы, сборщиках налогов и сборов, а также муниципальных властях Меца. С последними у маршала де Ламбера были серьезные разногласия по поводу властных полномочий [François, Tabouillot 1775: 273–274].

Анна
Бутийе⁸

Господину де Ламберу, полевому маршалу армии короля, губернатору города и крепости Меца.

**3. Фердинанду II Медичи, великому герцогу Тосканскому.
31 января 1644 г. Париж. Автограф**

Mon cousin, n'ayant jusqu'à présent veu aucun effect des lettres que j'ay cy-devant faict écrire au Sr Fabroni, concernant quelques perles de feu la Roynе Marie, madame ma belle mère, que je desire retirer de luy, et pour lesquelles mon cousin le cardinal Matthei luy fit offer de ma part lors qu'il passa à Vienne, de luy faire payer à Gennes ou à Florence, trente mil escus, ainsy qu'il la écris à mon cousin le cardinal Grimaldi, et ce pour toutes les perles de leditte feue Dame Roynе qu'il a encore entre les mains, j'ay chargé (pour la confiance que je prens en vostre affection) mon cousin le cardinal Bicchi de vous entretenir plus particulièrement de cet affaire, et vous faire congnoistre le peu de satisfaction que j'ay receu dudit Fabroni, sur le subject duquel je vais prie de donner entiere créance, à ce que vous dira à mondite cousin, vous assurant au surplus que je suis de coeur tout entier, vostre bonne cousine

Anne

À Paris, le dernier janvier 1644

На обороте 2-го л. адрес: À mon cousin le Grand Duc de Toscane.

Здесь же фрагменты двух личных печатей королевы из черного сургуча.

Канц. помета: 1644; ошибочная атрибутивная помета карандашом рукой XIX в.: Reine d'Angleterre.

НИА СПБИН РАН.

Западноевропейская секция. Картон 339, № 14

Мой кузен, я до сих пор не получила никакого отклика на мои письма, отправленные ранее господину Фаброну и касающиеся жемчуга покойной королевы Марии, госпожи моей свекрови, которые я желаю у него выкупить. С этой целью мой кузен кардинал Маттеи⁹ по пути в Вену от моего имени делал ему предложение заплатить за них тридцать тысяч экую в Генуе или во Флоренции, для чего также писал моему кузену кардиналу Гримальди¹⁰.

Поскольку весь этот жемчуг названной покойной госпожи королевы по-прежнему пребывает в его руках, я обязала (о чем сообщаю Вам до-

⁸ Клод Бутийе, граф де Шавиньи (1581–1652), государственный секретарь по финансовым делам, один из преданных Ришелье королевских советников.

⁹ Кардинал Гаспаро Маттеи (1598–1650), архиепископ Афинский, происходил из знатной римской семьи, с 1639 г. — папский нунций в Вене при императорском дворе.

¹⁰ Кардинал Джироламо Гримальди-Каваллерони (1597–1685), архиепископ Экса, папский нунций во Франции в 1641–1643 гг., сторонник кардинала Мазарини.

Ил. 2. Фердинанду II Медичи, великому герцогу Тосканскому. 31 января 1644 г.

Fig. 2. Letter to Ferdinand II de Medici, Grand Duke of Tuscany. January 31, 1644

верительно) моего кузена кардинала Биччи¹¹ особенно ходатайствовать перед Вами об этом деле и дать Вам знать о незначительном удовлетворении, которое я получила от названного Фаброни. Я прошу Вас верить всему, что Вам скажет мой названный кузен по этому поводу, заверяя Вас совершенно, что я пребываю сердечно Вашей доброй кузиной,

Анна

В Париже в последний день января 1644 г.

Моему кузену великому герцогу Тосканскому

¹¹ Кардинал Алессандро Биччи (1596–1657), епископ Карпантра, папский нунций во Франции в 1630–1633 гг., сторонник кардинала Мазарини.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Список ранее опубликованных писем Анны Австрийской (Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург)

№	Дата	Место	Адресат	Тип / контрасигнация
1	27 сентября 1624 г.	Сен-Жермен- ан-Ле	Президенты и генеральные казначеи Франции в генеральстве (финансовом округе) Лиона	Оригинал / секретарь королевы Никола Ле Гра
2	13 мая 1626 г.	Фонтенбло	Филипп де Арле, граф де Сези, посол Франции в Константинополе	Оригинал / секретарь королевы Никола Ле Гра
3	15 апреля 1639 г.	Сен-Жермен- ан-Ле	Бернгард Саксен- Веймарский, саксонский капитан на французской службе	Автограф
4	10 мая 1647 г.	Париж	Иннокентий X, римский папа	Автограф
5	20 мая 1649 г.	Компьень	Пьер Сегье, канцлер Франции	Автограф
6	5 июня 1649 г.	Компьень	Пьер Сегье, канцлер Франции	Автограф
7	11 сентября 1659 г.	Бордо	Пьер Сегье, канцлер Франции	Оригинал / без контрасигнации

Источники

- Люблинская 1966 — Внутренняя политика французского абсолютизма, 1633–1649 гг. / Под ред. А. Д. Люблинской. Т. 1. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1966.
- Сен-Симон 2007 — *Сен-Симон*. Мемуары. 1691–1701 / Изд. подгот. В. Н. Малов, М. В. Добродеева, Л. А. Сифурова. М.: Науч. изд. центр «Ладомир»; Наука, 2007.
- Таллеман де Рео 1974 — *Таллеман де Рео Ж.* Занимательные истории / Изд. подгот. А. Л. Андрес, Э. Л. Линецкая, Т. Г. Хатисова, А. А. Энгельке. Л.: Наука, Ленингр. отд-е, 1974.
- Шишкин 1997 — Письма Анны Австрийской в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге / Вступ. ст., публ. и коммент. В. В. Шишкина // Средние века. Вып. 60 / Отв. ред. А. А. Сванидзе. М.: Наука, 1997. С. 421–438.
- Armorial général 1742 — *Armorial général, ou registres de la noblesse de France. Reg. 2.* Pt. 2. Paris: [n. e.], 1742.
- Avenel 1853–1877 — *Lettres, instructions diplomatiques et papiers d'État du cardinal de Richelieu: En 8 vols.* / Éd. D.-L.-M. Avenel. Paris: Imprimerie Nationale, 1853–1877.

- Beauchamp 1902 — Louis XIII d'après sa correspondance avec le cardinal de Richelieu / Éd. le comte de Beauchamp. Paris: Renouard, 1902.
- François, Tabouillot 1775 — [François J., Tabouillot N.]. Histoire de Metz, par des religieux bénédictins de la congrégation de S. Vanne. T. 3. Metz: [n. e.], 1775.
- Martorell Téllezgirón 1929 — Cartas de Felipe III a su hija Ana, reina de Francia (1616–1618) / Éd. R. Martorell Téllezgirón. Madrid: Imprenta Helénica, 1929.
- Champollion Figéac 1847 — Documents historiques inédits / Éd. J.-J. Champollion Figéac. T. 3. Paris: Firmin-Didot, 1847.
- Chichkine 2008 — Lettres inédites d'Anne d'Autriche conservée à la Bibliothèque nationale de Russie à Saint-Petersbourg, dans Srednie veka, № 60. Moscou, 1997, p. 426–431 / Éd. V. Chichkine. [Documents édités en ligne sur Cour de France.fr le 1er mai 2008]. URL: <https://cour-de-france.fr/article341.html>.
- Feuillet de Conches 1964 — *Feuillet de Conches F.-S.* Causeries d'un curieux. Variétés d'histoire et d'art tirées d'un cabinet d'autographes et de dessins. T. 2. Paris: H. Plon, 1864.
- Vignal Souleyreau 2007–2020 — La correspondance du cardinal de Richelieu: années 1632–1642: En 5 t. / Éd. M.-C. Vignal Souleyreau. Paris, 2007–2020. [Web ed.]. URL: <https://richelieuletters.hypotheses.org/category/sources-et-bibliographie/sources/sources-imprimees>.
- Testament 1643 — Testament de la reine mère du Roy. [S. l.]: [n. e.], 1643.
- Wild et al. 1975–1999 — Les Papiers de Richelieu, section politique extérieure, correspondance et papiers d'État. Empire allemande. T. 1: 1616–1629 / Éd. A. Wild. Paris: Pedone, 1982; T. 2–3: 1629–1642 / Éd. A. V. Hartmann. Paris: Pedone, 1997–1999; Les Papiers de Richelieu, section politique intérieure, correspondance et papiers d'État. T. 1–6: 1624–1631 / Éd. P. Grillon, Paris: Pedone, 1975–1985.

Литература

- Аното 2017 — *Аното Г.* Франция до Ришелье: Король, власть и общество в 1614 году / Пер. с фр. С. П. Мельгунова. СПб.: Евразия, 2017.
- Блюш 2006 — *Блюш Ф.* Ришелье / Пер. с фр. Т. Левиной. М.: Мол. гвардия, 2006.
- Дюлон 2009 — *Дюлон К.* Анна Австрийская, мать Людовика XIV / Пер. с фр. И. А. Эгипти. СПб.: Евразия, 2009.
- Кармона 1998 — *Кармона М.* Мария Медичи / Пер. с фр. С. Пригорницкой. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.
- Леви 2006 — *Леви Э.* Кардинал Ришелье и становление Франции / [Пер. с англ. Е. Е. Сырневой]. М.: АСТ; Астрель, 2006.
- Птифис 2008 — *Птифис Ж.-К.* Людовик XIV. Слава и испытания / Пер. с фр. И. А. Эгипти. СПб.: Евразия, 2008.
- Шишкин 2004 — *Шишкин В. В.* Королевский двор и политическая борьба во Франции в XVI–XVII веках. СПб.: Евразия, 2004.
- Шишкин 2017 — *Шишкин В. В.* Следствие по делу королевы Анны в 1637 г. // Право в средневековом мире / Под ред. О. И. Варьяш. СПб.: Алетейя, 2017. С. 173–188.
- Vapst 1889 — *Vapst G.* Histoire des bijoux de la couronne de France. Paris: Hachette, 1889.
- Bril 2018 — *Bril D.* Anne d'Autriche en ses images: légitimation du pouvoir féminin et culture visuelle de la majesté dans la France du XVIIe siècle: Thèse de doctorat en histoire de l'art / Université de Bourgogne. Dijon, 2018.
- Cabourdin, Viard 1998 — *Cabourdin G., Viard G.* Lexique historique de la France d'Ancien Régime. Paris: A. Colin, 1998.
- Carmona 1983 — *Carmona M.* Richelieu. L'ambition et le pouvoir. Paris: Fayard, 1983.

- Cousin 1856 — *Cousin V. Madame de Chevreuse et Madame de Hautefort*. Paris: Didier, 1856.
- Delorme 2000 — *Delorme P. Anne d'Autriche*. Paris: Pygmalion, 2000.
- Dulong 1982 — *Dulong C. Les signes cryptiques dans la correspondance d'Anne d'Autriche avec Mazarin, contribution à l'emblématique du XVIIe siècle // Bibliothèque de l'École de chartes*. T. 140. № 1. 1982. P. 61–83.
- Duquesne 2002 — *Duquesne J. Dictionnaire des gouverneurs de province sous l'Ancien régime, novembre 1315–20 février 1791*. Paris: Christian, 2002.
- Grell 2009 — *Anne d'Autriche: Infante d'Espagne et reine de France / Éd. C. Grell*. Paris: Perrin, 2009.
- Mallick 2013 — *Mallick O. Freundin oder Gönnerin? Anna von Österreich im Spiegel ihrer Korrespondenz // Perspectivia discussions*. No. 8. 2013. URL: https://perspectivia.net/rsc/viewer/ploneimport_derivate_00000454/mallick_freundin.doc.pdf?page=1.
- Mallick 2016 — *Mallick O. "Spiritus intus agit": Die Patronagepolitik der Anna von Österreich 1643–1666: Inszenierungsstrategie, Hofhaltungspraxis, Freundschaftsrhetorik*. Berlin: De Gruyter, 2016.
- Pillorget 1988 — *Pillorget R. Paris sous les premiers Bourbons, 1594–1661*. Paris: Hachette, 1988.
- Poëte 1916 — *Poëte M. Paris devant la menace étrangère en 1636*. Paris: Perrin, 1916.
- Robiquet 1912 — *Robiquet P. Le coeur d'une reine: Anne d'Autriche, Louis XIII et Mazarin*. Paris: Félix, 1912.
- Solnon 2022 — *Solnon J.-F. Anne d'Autriche: reine de France "au rang des plus grands rois"*. Paris: Perrin, 2022.
- Viennot 2008 — *Viennot É. La France, les femmes et le pouvoir. T. 2: Les résistances de la société (XVIIe–XVIIIe siècle)*. Paris: Perrin, 2008.
- Vignal Souleyreau 2006 — *Vignal Souleyreau M.-C. Anne d'Autriche: La jeunesse d'une souveraine*. Paris: Flammarion, 2006.
- Wanegffelen 2005 — *Wanegffelen T. Catherine de Médicis: Le pouvoir au féminin*. Paris: Payot, 2005.

References

- Bapst, G. (1889). *Histoire des joyaux de la couronne de France*. Hachette.
- Bluche, F. (2003). *Richelieu: essai*. Perrin.
- Bril, D. (2018). *Anne d'Autriche en ses images: légitimation du pouvoir féminin et culture visuelle de la majesté dans la France du XVIIe siècle* (Dissertation of the Doctorate of Arts, Univ. of Bourgogne).
- Cabourdin, G., & Viard, G. (1988). *Lexique historique de la France d'Ancien Régime*. A. Colin.
- Carmona, M. (1983). *Richelieu. L'ambition et le pouvoir*. Fayard.
- Carmona, M. (1981). *Marie de Médicis*. Fayard.
- Cousin, V. (1856). *Madame de Chevreuse et Madame de Hautefort*. Didier.
- Delorme, P. (2000). *Anne d'Autriche*. Pygmalion.
- Dulong, C. (1982). Les signes cryptiques dans la correspondance d'Anne d'Autriche avec Mazarin, contribution à l'emblématique du XVIIe siècle. *Bibliothèque de l'École de chartes*, 140(1), 61–83.
- Dulong, C. (1980). *Anne d'Autriche: mère de Louis XIV*. Hachette.
- Duquesne, J. (2002). *Dictionnaire des gouverneurs de province sous l'Ancien régime, novembre 1315 – 20 février 1791*. Christian.

- Grell, C. (Ed.) (2009). *Anne d'Autriche: Infante d'Espagne et reine de France*. Perrin.
- Hanotaux, G. (1898). *Tableau de la France en 1614. La France et la royauté avant Richelieu*. Firmin-Didot.
- Levi, A. (2000). *Cardinal Richelieu and the making of France*. Hachette.
- Mallick, O. (2013). Freundin oder Gönnerin? Anna von Österreich im Spiegel ihrer Korrespondenz. *Perspectivia discussions*, 8. https://perspectivia.net/rsc/viewer/ploneimport_derivate_00000454/mallick_freundin.doc.pdf?page=1.
- Mallick, O. (2016). "Spiritus intus agit": Die Patronagepolitik der Anna von Österreich 1643–1666: Inszenierungsstrategie, Hofhaltungspraxis, Freundschaftsrhetorik. De Gruyter.
- Petitfils, J.-C. (2006). *Louis XIV. La gloire et les épreuves*. Tallandier.
- Pillorget, R. (1988). *Paris sous les premiers Bourbons, 1594–1661*. Hachette.
- Poëte, M. (1916). *Paris devant la menace étrangère en 1636*. Perrin.
- Robiquet, P. (1912). *Le coeur d'une reine: Anne d'Autriche, Louis XIII et Mazarin*. Félix.
- Shishkin, V. V. (2004). *Korolevskii dvor i politicheskaia bor'ba vo Frantsii v XVI–XVII vekakh* [Royal court and political struggle in France in the 16th–17th centuries]. Evraziia. (In Russian).
- Shishkin, V. V. (2017). *Sledstvie po delu korolevy Anny v 1637 g.* [Judicial investigation in the case of Anne of Austria in 1637]. In O. I. Var'iash (Ed.). *Pravo v srednevekovom mire* (pp. 173–188). Aleteiia. (In Russian).
- Solnon, J.-F. (2022). *Anne d'Autriche: reine de France "au rang des plus grands rois"*. Perrin.
- Viennot, É. (2008). *La France, les femmes et le pouvoir, Vol. 2: Les résistances de la société (XVIIe–XVIIIe siècle)*. Perrin.
- Vignal Souleyreau, M.-C. (2006). *Anne d'Autriche: La jeunesse d'une souveraine*. Flammarion.
- Wanegffelen, T. (2005). *Catherine de Médicis: Le pouvoir au féminin*. Payot.

Информация об авторе

Владимир Владимирович Шишкин
 доктор исторических наук
 ведущий научный сотрудник, отдел
 всеобщей истории,
 Санкт-Петербургский институт
 истории РАН
 Россия, 197110, Санкт-Петербург,
 Петрозаводская ул., д. 7
 ведущий научный сотрудник, Центр
 исторических исследований, Санкт-
 Петербургская школа гуманитарных
 наук и искусств, Национальный
 исследовательский университет
 «Высшая школа экономики»
 Россия, 190121, Санкт-Петербург,
 Канал Грибоедова, ул. Союза
 Печатников, д. 16, наб., д. 123, лит. А
 ✉ VladimirGenghis@mail.ru

Information about the author

Vladimir Vladimirovich Shishkin
 Dr. Sci. (History)
 Senior Researcher, Department
 of Universal History, Saint Petersburg
 Institute of History of the Russian
 Academy of Sciences
 Russia, 197110, Saint Petersburg,
 Petrozavodskaya Str., 7
 Senior Researcher, Centre
 for Historical Research, School of Arts
 and Humanities, HSE Campus in
 Saint Petersburg
 Russia, 190121, Saint Petersburg,
 Griboyedov Canal, Soyuz Pechatnikov
 Str., 16, Embankment, 123, lit. A
 ✉ VladimirGenghis@mail.ru